

AXSIKENT- MOZIY GAVHARI

Shaxnoza Muxammadjonovna Xayitova*“University of Business and Science”, Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi**e-mail: hayitovashahnoza51@gmail.com**TEL: +998 93 402 36 72*

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadim shahar Axsikent unda hunarmandchilikning eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lgan kulolchilik tarixi, tuproqqa ishlov berish, kulollar tomonidan qanday buyumlar tayyorlanganligi, tayyorlanish jarayoni va ushbu buyumlarning bir biridan yasalish va davr nuqtai nazaridan farqli va o‘xshash tomonlari hamda Axsikentda temirchilik va bugungi kun tadqiqotlari va natijalar haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Annotation: In this article, the history of pottery, which is one of the most important branches of handicrafts in the ancient city of Ahsikent, earthwork, what kind of items were made by potters, the preparation process and the differences and similarities of these items from the point of view of the period and the blacksmithing in Ahsikent and today information about the day's research and results is presented

Аннотация: В данной статье рассматривается история гончарного дела, которое является одной из важнейших отраслей ремесел в древнем городе Ахсикент, земляные работы, какие изделия изготавливали гончары, процесс изготовления, а также различия и сходства этих изделий. с точки зрения времени и периода, а также кузнечное дело в Ахсикенте и представлена сегодняшняя информация об исследованиях и результатах дня.

Kalit so‘zlar: Farg‘ona vodiysi, sopol buyumlar, Axsikent temirchiligi, kulolchilik xumdonlari, loy, tuproq, hunarmand ustalar, arxeolog tadqiqotchilar

Ключевые слова: Ферганская долина, керамика, ахсикентское кузнечное дело, гончарные хумдоны, глина, почва, ремесленники, исследователи-археологи..

Key words: Ferghana Valley, ceramics, Akhsikent blacksmithing, pottery khumdons, clay, soil, artisans, archeological researchers

Ma'lumki sopol buyumlar arxeologiyada juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'rganilayotgan hudud yoki yodgorlikning davri, uni taraqqiyoti darajasi xususida ko'plab ma'lumotlar bera oladi. Biz ushbu maqola orqali sizga ba'zi muhim ma'limotlarni beradigan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Axsikent yodgorligi hududidan topilgan kulolchilik buyumlari qoldiqlari, hunarmandchilik ustaxonalari qoldiqlari, harbiy aslahalar qoldiqlari turar joy, makonlar qoldiqlari ham Axsientning qadimiy shahar ekanligi va u yerda kulolchilik, me'morchilik shaharsozlik yuksak darajada rivojlanganligidan dalolatdir.

Axsikent shahrining bizgacha saqlanib qolgan qismlaridan ham ko'plab sirlangan va sirlanmagan sopol buyumlar yetib kelgan. Axsikent xarobalarini arxeologik jihatdan o'rganish ishlari XIX asr oxirlari XX asr boshlaridan boshlangan. 1885-yil [Nikolay Veselovskiy](#), 1914-yili I. A. Kastane shaharda arxeologik qazilma va qidiruv ishlarini olib bordi. Sho'rolar davrida [Mixail Masson](#) (1939) va A. Bernshtamlar (1948) shahar ustida tekshiruv ishlarini amalga oshirishadi. Arxeologik tadqiqotlar natijasida shaharning [ark](#), [shahriston](#) va [rabotdan](#) iborat bo'lganligi, uchala qismi ham alohida [devorlar](#) bilan o'ralganligi, arkda [hokim saroyi](#), [zindon](#), shahristonda [ichki bozor](#), [jome masjidi](#), pishiq [g'ishtdan](#) ishlangan [hovuz](#) va [ariqlar](#), rabotda [hunarmandlar mahallalari](#) va tashqi [bozor](#) mavjud bo'lganligi aniqlangan.¹ Shuningdek, Axsikent shahri Namangan o'lkashunoslik muzeyi xodimlari tomonidan ham 1957—1959 yillarda o'rganilgan.

1960-yilda [O'zbekiston Fanlar Akademiyasining](#) Tarix va arxeologiya instituti tomonidan uyushtirilgan maxsus ekspeditsiya Axsikent rabotidan XI asrga oid ko'hna hammom o'rnini aniqlagan. Hammomdan [sopol](#) idish, [quvur](#), [chaqa tanga](#) va [shisha](#) buyumlar topilgan. Bundan tashqari, xarobalarning g'arbiy qismida o'rta asrlarga oid yana bir shahar xarobalari borligi ham aniqlangan. [Akademik Yahyo G'ulomov](#) va arxeolog Inqilob Ahrorov mazkur tadqiqotlar asosida bu yerda turli davrlarga oid ikki shahar bo'lganligini, ulardan biri qadimgi Axsikent va ikkinchisi [Bobur](#) tug'ilgan Axsi shahri ekanligini birinchi bo'lib isbotlashgan. 1967-yil [rassom](#) I. Smirnov shahar xarobalaridan yig'ib olingan sopol idish,

¹ Anorboyev A. Farg'onaning qadimgi shahrlari va ularning Markaziy Osiyo tarixida tutgan o'rnini. -T., 2002, -B.35

jez buyum va zeb-ziynatlar majmuasini [Moskvadagi Sharq xalqlari davlat muzeyiga](#) taqdim etgan. Axsikent yodgorligi o‘zbek xalq madaniyati tarixida muhim o‘rin tutganligi uchun 1950-yildan davlat muhofazasiga olingan.

2002-yilda London Universiteti Arxeologiya institute [professori](#) Tilo Rehren Axsikentda o‘tkazilgan [Britaniya](#) - [O‘zbekiston](#) arxeologik ekspeditsiyasiga rahbarlik qiladi. Olimlar bu yerda mustahkam, ammo bukiladigan va parchalanishga chidamli [Damashq po‘lati](#) ishlab chiqarilganiga oid dalillarni topadilar. Shuningdek, ular 1300 gradusgacha bo‘lgan haroratga bardosh beradigan kaolindan yasalgan, yong‘inga chidamli [tigellarni](#) topadilar. Hunarmandlarning ko‘pchiligi temir, po‘lat ishlab chiqarish va ulardan xilma-xil buyumlar va qurollar tayyorlash bilan band bo‘lgan. Arxeologik tadqiqotlar Farg‘ona-Axsikat shahrining iqtisodiy salohiyati va uning Markaziy Osiyoda tutgan o‘rnini aniqlash imkonini berdi. Ma‘lum bo‘lishicha, Axsikatning ustasi farang hunarmandlari boyitilgan temirdan sof po‘lat ("bulat") olishni bilishgan. Buning uchun maxsus kaolin loyidan tayyorlangan silindr shaklidagi idishga ("tigel") boyitilgan temir xom ashyosini solib, unga yog‘och ko‘mir va boshqa bizga noma‘lum bo‘lgan qo‘shimchalarni qo‘shib, so‘ng maxsus pechga qo‘yilgan. Pechning ichi ham kaolin loyi bilan suvalgan. Kaolin loyidan tayyorlangan maxsus idish (tigel) va pech 1650-1700 C issiqlikka chidagan. Po‘lat ishlab chiqarish texnologiyasi

3

sir tutilgan. Tayyor bo‘lgan po‘latni idishda sovutib, so‘ng, uni idishni sindirish yo‘li bilan olingan. Bunday po‘latdan tayyorlangan qilichlarning bahosi juda yuqori turgan. Shuning uchun bunday qurollar ko‘pincha boy-badavlat odamlar yoki savdogarlar buyurtmasi asosida tayyorlangan. Axsikatda tayyorlangan qurollar "Damashq" qilichlari nomi bilan butun dunyoga mashhur edi. Buni biz manbalardagi ma‘lumotlardan ham bilib olsak bo‘ladi. Masalan, arab tarixchi-geograflari Muqaddasiy va Ibn Havqal yozib qoldirgan manbalarda, Ustrushona

temiri Farg'ona (Axsikat) ustalari qo'liga tushgach, u inson aqli yetmaydigan narsalarga (qurollarga) aylangan, deyilgan.² Ushbu qurollar ikki xil bo'lib, biri hind po'latiga o'xshab qattiq po'latdan, ikkinchisi yumshoq po'latdan tayyorlangan. Masalan, yumshoq po'latdan tayyorlangan qilichlar to'g'risida mahalliy xalq orasida har xil rivoyatlar yuradi. Axsikent yodgorligini o'rganish jarayonida metallurgiya qoldiqlari ham topilgan. Ular qora va rangli metallga ikkilamchi ishlov berish bilan bog'liq bo'lgan. Birinchi shahristonning bir ob'ekti

(VIII) va ikkinchi shahristonning to'rt ob'ektida (IV, VII, XV, XXII) IX-XIII asrlar boshlariga oid temirga ishlov berish bilan bog'liq ustaxona qoldiqlari topilgan. G'arbiy rabodning (Aksi II) ikki nuqtasida metallurgiya pechi qoldiqlari ochilgan. Xususan, ob'ekt XIII da temir eritish pechining kichik qoldiqlari, ob'ekti XIV esa mis eritish

pechining qoldiqlari ochilgan³

² Anorboyev A. Farg'onaning qadimgi shahrlari va ularning Markaziy Osiyo tarixida tutgan o'rni .-T., 2002, -B.35

³ А.Анорбоев Фаргонанинг антик ва урта асрлар даври маданияти .- Т, 2017 -Б.67

4. Anorboyev A. Farg'onaning qadimgi shahrlari va ularning Markaziy Osiyo tarixida tutgan o'rni .-T., 2002, -B.35

Axsikent yodgorligi va uning atrofida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar, yozma manbalardagi ma'lumotlar va ularning qiyosiy tahlili Farg'ona vodiysida antik va o'rta asrlar davri shahar madaniyatining rivojlanish dinamikasini aniqlashga imkon berdi. Arxeologik tadqiqot asosida Eski Axi yodgorligi o'rnida miloddan avvalgi III asrning ikkinchi yarmida 40 gektardan ziyod maydonda Farg'ona (Yuan) shahri qurilganligi isbotlanadi. Uning qurilish madaniyati Chust va Eylaton madaniyati asosida shakllangan. Dastlab shahar ikki qismdan iborat bo'lgan, keyinchalik, miloddan avvalgi II asrda hunarmandlar shahri "rabod" ("protogorod") paydo bo'ladi. Natijada, shahar 3 qismdan iborat bo'lib, maydoni 50 gektardan oshib ketadi. Ilk o'rta asrlarda shahar sharq tomonga kengayib, maydoni 70 gektarga yaqinlashadi. Rivojlangan o'rta asrlarda uning maydoni 400

gektardan oshib ketadi. Ushbu tadqiqot natijasida, Farg'ona shahar moddiy madaniyatining 1,5 ming yillik evolyusiyasi kuzatildi. Bunga Eski Axi yodgorligining quyi qatlamlari o'rganilgan 5 ta ob'ektdan olingan antik va ilk o'rta asrlar davriga tegishli sopol komplekslari va yuqori qatlamlari o'rganilgan 15 ta ob'ektdan olingan rivojlangan o'rta asrlarga oid sopol komplekslarini qiyosiy tahlil

qilish tufayli erishilgan. Bu esa o'z navbatida Farg'ona vodiysi moddiy madaniyatining, ayniqsa kulolchilik hunarmandchiligining yuksak darajada tivojlanganligidan dalolatdir. Sopol komplekslarini qiyosiy tahlil qilish davrlashtirishda asos bo'lib hizmat qildi. Aniqlanishicha, Farg'ona-Axsikat shahri tarixida sopol idishlar o'z ko'rinishi va shaklini antik va ilk o'rta asrlarda 70-90 yil oralig'ida o'zgartirganligi ma'lum bo'ldi⁴. XI asrning ikkinchi yarmi - XIII asrni boshlari uchun esa bunday o'zgarishlar 50-60 yilda yuz bergan.

Xullas, arxeologik tadqiqotlar va yozma manbalardagi ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilish tufayli Farg'onaning antik va o'rta asrlar davri shahar madaniyati tarixini tiklashga harakat qilindi. Axsikent shahri xarobalaridan topilgan moddiy madaniyat ashyolari rang-barang. Ayniqsa, sirlangan sopol idishlar diqqatga sazovordir. Ularning ba'zilarida kufiy yozuvidagi bitiklarni o'qish mumkin. Ushbu bitiklarda har xil aforizmlar va hadislardan olingan so'zlar yozilgan. Axsikat hunarmandlari X-XII asrlarda sirli sopol idishlarni bezash va sirlash borasida o'ziga xos maktab yaratgan. Buning mahsuli bo'lgan ajoyib naqshindor va chinnidek jiloga ega X asrga oid idishlarning namunalari O'zbekiston san'at muzeyi va dunyoning eng nufuzli muzeylarida saqlanmoqda. Shunday idishlardan ikkita katta kosa O'zbekiston san'at muzeyida saqlanadi. Idishlar juda ham nafis ishlangan, yengil, xuddi chinnidek tovlanadi. Birinchi idishning ichki qismida qoramtir jigarrang va qoramtir qizil rangda kufiy yozuvida arab tilida quyidagi so'zlar bitilgan: **“Fikr bildirish uchun hech qachon shoshilma”**⁵. Ushbu so'zlar Markaziy Osiyo xalqlarining ming yillik hayot tajribasidan kelib chiqib aytilgan. Bu yerda insonni har bir masala bo'yicha o'ylab, so'ng, fikr bildirishga chaqiriladi.

Umuman olganda, Farg'ona-Axsikat shahri o'rta asrlarda har tomonlama rivojlanib, o'z davrining megapolisiga aylanadi. Qazishmalar davrida XI-XII asrlarga oid tangalar va XII asrning oxiri – XIII asrni

birinchi choragiga taaluqli sopol idishlar topildi. 2019-yilda Axsikatning rabod qismidagi XXIV obyektida ham Qoraxoniylar davriga mansub mahobatli turar joy qoldiqlari topildi. Binoning asosiy qismidan birgina tashnov va uyum-uyum pishiq g'ishtlar qolgan. Lekin pishiq g'ishtlardan qurilgan tagxonalarini yaxshi saqlangan. Demak, so'ngi yillarda Axsikent yodgorligida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasi va tadqiqot ishlariga boshchilik ilayotgan arxeolog ustozimiz tarix fanlari doktori, professor Abdulhamidjon

⁵ Anorboyev A. Farg'onaning qadimgi shahrlari va ularning Markaziy Osiyo tarixida tutgan o'rni. -T., 2002, -B.84

Anorboyevning xulosalariga ko'ra Eski Axxi va Yangi Axxi toponimlari bitta Axxikat shaharining turli davrlarga oid xarobalariga mahalliy xalq tomonidan berilgan nomlardir. Hozirgi kunlardagi Axxi qishlog'i esa 1620-yilda yuz bergan 9 balli zilziladan keyin shakllangan 15 ta qishloqning biri hisoblanadi. Uning Eski Axxi va Yangi Axxi deb atalgan arxeologik yodgorliklarga aloqasi yo'q. So'ngi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Axxikentning o'rganilishi va o'rganish bo'yicha berilayotgan ilmiy xulosalarga qarshi fikrlar ham uchrab turibdi. Shuni ta'kidlash joizki, Eski Axxi (Axxikent) yodgorligi hududida olib borilgan qazishmalar davrida biror joyda Temuriylar davriga oid arxitektura qoldiqlari topilmadi. Bunday topilmalar 1980-yillarda Yakka Yigit qishlog'i hududida saqlanib qolgan Yangi Axxi yodgorligida olib borilgan tadqiqotlarda qo'lga kiritilgan. Bugungi kunda ham Axxikentda professor A.Anorboyev boshchiligidagi arxeologlar tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. Juda ko'p o'rganilishi kerak bo'lgan joylar mutaxassis va tarixchilarni kutmoqda....

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anorboyev A. Farg'onaning qadimgi shahrlari va ularning Markaziy Osiyo tarixida tutgan o'rni. -T., 2002, 140 b
2. А.Анорбоев Фаргонанинг антик ва урта асрлар даври маданияти Докт.дисс. - Т.2017 .154 б
3. Анарбаев А. Ахсикет – столица древней Ферганы. Ташкент, 2013. С. 485-491, 505-513.
4. Анарбаев А. Довоннинг самовий отлари // ФАН ва ТУРМУШ. № 3-5. Тошкент, 2008. С. 93-95.
5. Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы. Москва-Ленинград, 1962.